

Роль людини у сучасній цифровій творчості

У тезах розглянуто психологічні особливості творчого процесу (когнітивні процеси, емоційність, залучення та занурення, індивідуальні відмінності митця та соціальний вплив) із застосуванням цифрових технологій та їх порівняння з процесом креативного застосування традиційних аналогових (не дигітальних) матеріалів та технік. Вказано на роль розвитку цифрових компетенцій автора дигітальних робіт, та те, за якими критеріями можна відрізнити витвір мистецтва від результату застосування доступних функцій. Визначено, яку роль має людина як митець при створенні продуктів дигітальної креативності із застосуванням штучного інтелекту як інструменту для творчості.

Ключові слова: *цифрова творчість, штучний інтелект, креативність.*

Людський аспект у цифровій творчості – тема, що охоплює такі ж психологічні процеси і поведінку та емоції людей, як і під час застосування для мистецтва та креативності і традиційних творчих технік. Розглянемо деякі спільні характеристики та відмінності.

Задіяні ті ж когнітивні процеси, що і при нецифровій творчості (наприклад, всі творчі люди покладаються на своє сприйняття для інтерпретації візуальних та слухових стимулів, увагу, щоб зосередитися на відповідній інформації, пам'ять, щоб згадати минулий досвід та знання, та навички вирішення проблем, щоб долати труднощі та знаходити інноваційні рішення) [1]. Емоції та мотивація впливають на генерацію ідей, прийняття рішень та самооцінку. Кожна людина привносить свої унікальні риси особистості, досвід та погляд на процес цифрової творчості. Ці індивідуальні відмінності можуть впливати на те, як люди підходять до цифрової творчості, на стратегії та технології, які вони використовують, та на результати, яких вони досягають, застосовуючи дигітальні можливості як інструменти та матеріали для творчого процесу. Поруч з відзеркаленням індивідуальних

особливостей, цифрова творчість має соціальний та культурний вплив на ітогову роботу, бо митець не ізольован від суспільства і на нього впливають соціальні та культурні чинники [2]. Особливо спільна цифрова творчість, бо вона включає взаємодію з іншими митцями [3].

Потік, як психологічний стан, що характеризується глибоким залученням, поглиненістю і зосередженістю, особливо притаманний цифровій творчості через відносно легкий доступ до технологій та матеріалів: наприклад, налаштувавши додаток чи програму, митець має швидкий доступ до всіх функцій, на відміну від, наприклад, фізичних фарб, холстів, музичних інструментів, бо рухи тіла задіяні менш. Занурення, ще одна психологічна концепція, відноситься до відчуття перенесення в цифрове середовище або віртуальну реальність, що може підвищити творчий потенціал, надаючи новий досвід та перспективи.

Але через віртуальність дигітальних інструментів виникає одна з найважливіших відмінностей між цифровою і аналоговою творчістю: необхідність розвитку цифрових компетенцій, а само компетенції створення контенту [4]. Цифрові інструменти та технології мають широкий спектр інструментів та технологій, таких як програмне забезпечення для графічного дизайну, інструменти для редагування відео, мови програмування та платформи віртуальної реальності, для вираження своїх ідей та створення цифрового контенту. Володіння цими інструментами і технологіями, а також здатність адаптуватися до цифрового ландшафту, що швидко змінюється, — важливий аспект цифрової творчості. Навички та досвід цифрового митця потребують постійного розвитку та актуалізації, щоб створювати контент, що виходить за рамки звичайного використання функцій та демонструє їх художні здібності. Володіння ж традиційними творчими техніками потребує їх розширення і удосконалення, але самі матеріали майже не змінні.

Серед митців все частіше виникає питання про роль творчої людини в часи розвитку штучного інтелекту, коли унікальні зображення, аудіо та відеокomпозиції, а також тексти створюють нейромережі, а також побоювання, пов'язані з цим. Де кордон між цифровою творчістю митців та простим використанням функцій,

доступних кожному? Цій розподіл може бути суб'єктивним та контекстно-залежним. Для надання певних критеріїв перерахуємо ті параметри, що притаманні і традиційним видам витворів мистецтва, крізь призму цифрових технологій [1].

Оригінальність та унікальність при створенні цифрового контенту виходить за рамки простого використання вже існуючих функцій або інструментів рутинним або не оригінальним способом. Цифрові митці прагнуть створити щось нове, інноваційне та особисто виразне, за допомогою унікального візуального дизайну, оригінальних звукових композицій або креативного письмового контенту [2]. Навмисність цифрової творчості передбачає цілеспрямоване використання технологій для досягнення певного творчого бачення чи мети. Це виходить за рамки простого утилітарного використання функцій, і має метою передати конкретне повідомлення, викликати певні емоції чи висловити свої ідеї унікальним способом. Цифрові митці, як і аналогові, привносять у свої роботи свій власний стиль, внаслідок чого створюється контент, що відображає їхню індивідуальність та художні здібності. Також треба відзначити і емоційний та естетичний вплив витвору мистецтва на аудиторію. Для вігуку на більш глибокому рівні потрібен емоційний сенс, вкладений іншою людиною. Такі вплив, сенс та емоційний поштовх цифрові митці надають в prompts („підказках“, інструкціях для отримання навмисного цілеспрямованого результату роботи нейромережі та штучного інтелекту як допоміжних інструментів для втілення авторського задуму). Їх інструментами виступають генеративної творчості виступають алгоритми, нейромережі та штучний інтелект, що сприяє креативному процесу (наприклад, сервіси MidJourney, ControlNet, Dall-e, Stable Diffusion та інші). Важливо зазначити, що роль людської творчості в процесі навіть у використанні нейронних мереж полягає в розробці алгоритму, вибору набору даних для навчання нейромережі, створення нюансів в „підказці“-prompt та в інтерпретації результатів. Втручання людини та творчий внесок є необхідні для формування кінцевого результату та надають йому контекст, сенс та мету.

Висновки

1. Під час творчого процесу із застосуванням цифрових інструментів задіяні

такі ж психологічні процеси, що і при традиційній аналоговій творчості.

2. Для якісного застосування дигітальних технологій як інструменту для творчості митцю необхідно постійно підвищувати рівень цифрових компетенцій та адаптуватися до мінливого цифрового ландшафту.

3. Межа між цифровою творчістю і простим використанням функцій може бути суб'єктивною і залежати від погляду творця, аудиторії та конкретного контексту, в якому оцінюється цифровий контент. Критеріями витвору мистецтва є оригінальність, навмисність, унікальність та емоційний вплив на аудиторію.

4. Застосування штучного інтелекту та нейромереж як інструментів генеративної творчості неможливо без креативності людини, яка створює алгоритми, обирає дані для навчання нейромереж та створює детальовані заклази для генерації цілеспрямованих результатів.

Список використаних джерел

1. Nalyvaiko O., Ronzhes O. Creativity in digital environment. Possibilities of application in the educational space. *Open educational e-environment of modern university*. 2021. URL: <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.119>

2. Narralive – Creating and experiencing mobile digital storytelling in cultural heritage / E. Vrettakis et al. *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage*. 2019. Vol. 15. P. e00114. URL: <https://doi.org/10.1016/j.daach.2019.e00114> (date of access: 10.04.2023).

2. Пожарицька О. Візуальне мистецтво та відеогра як витокн нових жанрів дигітальної поезії. *Лінгвістичні студії*. 2021. № 41. С. 225–234. URL: <https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.22> (дата звернення: 10.04.2023).

3. Юр, М. «GLITCH ART»: новий візуальний код художнього простору у сучасному творі мистецтва. *Сучасне мистецтво*. 2017. № XIII. С. 235–245.

4. [Ronzhes O.](#) Визначення рівня цифрової компетентності як необхідної навички за умов переходу до цифрової держави. *Проблеми політичної психології*, 2021. URL: <https://doi.org/10.331120/popp-Vol24-Year2021-83>.